

Report

on the use of Major Research Instrumentation

- Major Research Instrumentation as per Art. 91b GG -

1. General Information

Proposal and applicants

<u>DFG reference number:</u>	INST 95/1636-1 FUGG
<u>Project number/Project ID:</u>	448792623
<u>Proposal title:</u>	Tieftemperatur-Mikrowellenmessapparatur für schnelle Probencharakterisierung
<u>University:</u>	Technische Universität München
<u>Responsible spokesperson:</u>	Prof. Dr. Stefan Filipp
<u>ORCID ID (optional):</u>	https://orcid.org/0000-0002-1976-1817
<u>Installation site of the instrument:</u>	Walther-Meissner-Institut
<u>Internet address:</u>	https://www.wmi.badw.de
<u>Reporting period:</u>	08/22 bis 07/25

2. Summary

Die Instrumentierung wurde zur Erforschung und Entwicklung von Quantentechnologien im Bereich der Quanteninformationsverarbeitung mit supraleitenden Quantenschaltkreisen verwendet. Insbesondere wurden Materialeigenschaften und Herstellungsprozesse zur Verbesserung der Kohärenz untersucht, was durch die schnellen Durchlaufzeiten des Kryostaten ermöglicht wurden. Insgesamt wurden damit 195 Kühlzyklen durchgeführt und mehr als 800 Proben gemessen. Unter anderem haben wir folgende Themenschwerpunkte untersucht:

- a) **SAW-Resonatoren auf piezoelektrischen Dünnschichtsubstraten** [Ref. Sec. 4.1-1]
- b) **Verlustarme parametrische Josephson-Bauelemente** [Ref. Sec. 4.1-2]
- c) **Magnetfeldrobuste NbTiN-Mikrowellenresonatoren** [Ref. Sec. 4.1-3]
- d) **Verlustarme Niob-Luftbrücken und -Kondensatoren** [Ref. Abschnitt 4.3-1]
- e) **Oberflächenpassivierung mit selbstorganisierten Mono-Layers (SAMs)** [Ref. Sec. 4.3-2]

Surface Acoustic Wave (SAW) Bauelemente auf Lithiumniobat (LNO) sind für die klassische Signalverarbeitung etabliert. In diesem Experiment untersuchen wir SAW-Resonatoren, die auf LNO-auf-Isolator- und LNO-auf-Silizium-Substraten hergestellt wurden, und vergleichen sie mit reinen LNO-Bauelementen. Die Analyse zeigt, dass die Verluste im Bereich geringer Anregungszahlen (Quantenlimes) durch die Kopplung an Zwei-Niveau-Systeme (TLS) dominiert werden. Hierbei zeigen Dünnschicht-LNO-auf-Silizium-Bauelemente ähnliche Gütefaktoren wie Bulk-LNO, was diese für Anwendungen im Bereich der Quantenwissenschaften (Quantenakustodynamik) und Quantenanwendungen (Hochfrequenzfilter) als geeignet zeigt.

Herstellung von verlustarmen parametrischen Josephson-Bauelementen. Bei der Verwendung von supraleitenden Schaltkreisen mit Josephson-Elementen stellt die Minimierung von Verlustkanälen eine Herausforderung dar. In diesem Projekt stellen wir verlustarme parametrischen Josephson-Bauelemente im GHz-Frequenzbereich her, die für parametrische Josephson-Verstärker im Einzelphotonenbereich nutzbar sind. Durch Optimierung der Herstellungsverfahren

messen wir exzellente interne Qualitätsfaktoren von über 10^5 . Damit können wir Quantensignale wie gequetschte Vakuumzustände generieren und deren Signalqualität quantitativ untersuchen.

Magnetfeldrobuste NbTiN-Mikrowellenresonatoren. Wir haben supraleitende Resonatoren auf Basis von NbTiN-Dünnschichten entwickelt und untersucht. Aufgrund seiner supraleitenden Eigenschaften erlaubt dieses Materialsystem Mikrowellenresonatoren mit hoher Güte in einem Magnetfeldbereich bis hin zu 440 mT und bei bis zu 13 Kelvin zu betreiben. Für die NbTiN-Resonatoren konnten wir interne Qualitätsfaktoren von $2 \cdot 10^5$ bzw. $5 \cdot 10^5$ im Viel-Photonen Bereich bei 7mK nachweisen. Aus diesen Resultaten schließen wir, dass auf Si (100)-Substraten abgeschiedenes NbTiN eine vielversprechende Materialplattform für Elektronenspin- und ferromagnetische Resonanzexperimente mit supraleitenden Mikrowellenresonatoren darstellt.

Verlustarme Niob-Luftbrücken und -Kondensatoren. Ein vielversprechender Ansatz zur skalierbaren Ansteuerung von Qubits ist die Verwendung von Luftbrücken. In unserer Arbeit entwickeln wir hierfür ein universelles Herstellungsverfahren basierend auf Niob. Wir konnten dabei nachweisen, dass diese Luftbrücken keinen nennenswerten Einfluss auf die Qualität von Mikrowellenresonatoren haben. Die Verwendung von Niob ermöglicht dabei einen stabilen Betrieb bei hohen Temperaturen und in starken Magnetfeldern. Darüber hinaus verwenden wir Luftbrücken für Transmon-Qubits und können dabei typische Lebensdauern von über $50 \mu\text{s}$ erreichen.

Oberflächenpassivierung mit selbstorganisierten Monoschichten. Eine der größten Dekohärenzmechanismen bei supraleitenden Schaltkreisen sind Zwei-Niveau-Systeme (TLS) an den Oxidschichten an der Metall-Luft-Grenzfläche. In dieser Studie verwenden wir Alkylphosphonat-SAMs auf Niob-Dünnschichten zur Passivierung von ko-planaren Wellenleiter-Resonatoren. Dabei zeigten SAM-passivierte Resonatoren eine sehr gute zeitliche Stabilität, was die Unterdrückung des Oxidnachwachstums widerspiegelt. Dieser Passivierungsansatz könnte daher für die Qubit-Herstellung relevant sein, bei der die langfristige Stabilität entscheidend ist.

The instrumentation was used to explore quantum science and to develop quantum technologies in the field of quantum information processing with superconducting quantum circuits. It has been used to advance coherence of quantum circuits by investigating material properties and fabrication processes enabled by the rapid-turnaround times of the cryostat. In total 195 cooldowns have been performed and more than 800 samples have been measured. Among others, we have investigated the following main topics:

- a) **SAW resonators on thin-film piezoelectric substrates** [Ref. Sec. 4.1-1]
- b) **Low-loss Josephson parametric devices** [Ref. Sec. 4.1-2]
- c) **Magnetic field robust NbTiN microwave resonators** [Ref. Sec. 4.1-3]
- d) **Low-loss niobium air bridges and capacitors** [Ref. Sec. 4.3-1]
- e) **Surface passivation with self-assembled monolayers (SAMs)** [Ref. Sec. 4.3-2]

Surface acoustic wave (SAW) devices on lithium niobate (LNO) are well-established for classical signal processing. In experiments, we systematically investigate SAW resonators fabricated on LNO-on-insulator and LNO-on-silicon substrates and compare them with devices based on bulk-LNO substrates. The analysis reveals that losses in the regime of low excitation numbers (quantum limit) are dominated by coupling to two-level systems (TLS). Thin-film LNO-on-silicon devices exhibit quality factors comparable to bulk LNO, indicating their suitability for quantum science (quantum acoustodynamics) and technologies (high-frequency filters) applications.

Fabrication of low-loss Josephson parametric devices. Here, we report on the fabrication and characterization of low-loss Josephson parametric devices operating in the GHz frequency range, demonstrating record internal quality factors significantly exceeding 10^5 for both Josephson parametric converters and amplifiers in the single-photon regime by fitting the scattering data. We confirm the extracted internal quality factors by analyzing the purity of squeezed vacuum states generated by these devices.

Magnetic field robust NbTiN microwave resonators. We have developed and investigated superconducting resonators based on NbTiN thin films. Due to its superconducting properties, this material system enables high-quality microwave resonators to operate in magnetic fields up to 440 mT and across a wide temperature range up to 13 Kelvin. We find $Q_{int} \approx 2 \times 10^5$ in the single photon regime and $Q_{int} \approx 5 \times 10^5$ in the high-power regime at cryogenic temperatures of $T = 7$ mK. Based on the excellent performance of the resonators over a broad temperature and magnetic field range, we conclude that NbTiN deposited on Si (100) substrates represents a promising material platform for electron spin and ferromagnetic resonance experiments using superconducting planar microwave resonators.

Low-loss niobium air bridges and capacitors. A promising solution to route many control lines without introducing additional losses in superconducting quantum processors are air bridges, which allow flexible circuit layouts in planar geometries. We develop a universal air bridge fabrication method using niobium as the superconducting material. We integrate them into superconducting resonators and find that they do not measurably increase losses. The use of niobium, with its larger superconducting gap compared to aluminium, enables stable operation at higher temperatures and in stronger magnetic fields, which we confirm experimentally. We have also successfully integrated air bridges into transmon qubits, reaching lifetimes above 50 microseconds.

Surface passivation with self-assembled monolayers. One of the main challenges limiting coherence in superconducting circuits is loss from two-level systems (TLS), often exacerbated by native oxide regrowth at the metal-air interface. In this study, we grow alkyl-phosphonate SAMs on niobium thin films after removing native oxides. We assess the efficacy of this passivation via coplanar waveguide resonators. SAM-passivated resonators maintained remarkable temporal stability, reflecting the suppression of oxide regrowth. This passivation approach could be pivotal for qubit fabrication where long-term device stability is critical.

3. Published scientific results to which use of the instrumentation has significantly contributed during the reporting period

3.1 Publications with scientific quality assurance

No.	Author(s), title	Journal	Year	Open Access j/n	URL/DOI
1.	T. Luschmann et al., Surface acoustic wave resonators on thin film piezoelectric substrates in the quantum regime	Mater. Quantum. Technol. 3 021001 (2023); preprint: arXiv: 2301.11213	2023	J	https://doi.org/10.1088/2633-4356/acc9f6
2.	K. E. Honasoge et al., Fabrication of low-loss Josephson parametric devices	Phys. Rev. B 111 , 214508 (2025); preprint: arXiv:2412.11280	2025	J	https://doi.org/10.1103/PhysRevB.111.214508
3.	M. Müller et al., Magnetic field robust high quality factor NbTiN superconducting microwave resonators	Materials for Quantum Technology 2 015002 (2022)	2022	J	https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2633-4356/ac50f8

3.2 Published data sets and software

No.	Author(s), title	Repository	Year	Open Access j/n	URL/DOI
1.	T. Luschmann et al., Surface acoustic wave resonators on thin film piezoelectric substrates in the quantum regime	Zenodo	2022	J	https://doi.org/10.5281/zenodo.7753445

3.3 Further publications

<Please list here any other publications and published results to which the instrument has made a significant contribution and, if possible, include a reference to the DFG funding/project number.>

No.	Author(s), title	Journal/publisher	Year	Open Access j/n	URL/DOI
1.	N. Bruckmoser et al., Niobium Air Bridges as a Low-Loss Component for Superconducting Quantum Hardware	Preprint server – arXiv:2503.12076	2025	J	https://arxiv.org/abs/2503.12076
2.	H. Gupta et al., High temporal stability of niobium superconducting resonators by surface passivation with organophosphonate self-assembled monolayers	Preprint server – arXiv:2508.15957	2025	J	https://arxiv.org/abs/2508.15957
3.	T. Mayer, CMOS-Compatible, Wafer-Scale Processed Superconducting Qubits Exceeding Energy Relaxation Times of 200us	Preprint server – arXiv:2505.08424	2025	J	https://arxiv.org/abs/2505.08424

3.4 Patents (applied for and granted)

No.	Author(s)/patent holder, title	Year of application / granting	URL/ DOI
1.	Bruckmoser, Koch; Method for manufacturing a bridge structure, an electronic circuit and a superconducting qubit, PCT/IB2024/056244	2024	pending
2.	Holleitner, Gröbmeyer, Hübl, Althammer, Knolle, Peng; Non-reciprocal device for a radio wave, method of manufacture and use of a non-reciprocal device for a radio wave, EP25172668.3	2025	pending